

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
СЕКЦИЯ ФИЗИКИ

ГИДРОДИНАМИКА

(МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ СЕКЦИИ ФИЗИКИ
ПО ГИДРОДИНАМИКЕ 14—15 апреля 1970 года)

Москва — 1970

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ТЕЧЕНИЯ ОТ БАТАРЕИ СКВАЖИН
В ПЛАСТЕ С ПОЛУПРОНИЦАЕМОМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

1. Рассматривается задача определения поля давлений, или комплексного потенциала в пласте, содержащем некоторое число эксплуатационных и нагнетательных скважин при наличии в пласте полупроницаемого включения в виде некоторого замкнутого гладкого контура L . Точное решение такой задачи сводится к решению интегрального уравнения [1-3]. В данной работе применяется приближенный метод усреднения граничных условий [4].

Обозначая комплексные потенциалы течения во внешности D_1 контура L через $W_1^c(z)$ и во внутренней части D_2 контура через $W_2^c(z)$ и считая каждую скважину точечным источником или стоком, можем эти комплексные потенциалы записать в виде

$$W_1^c(z) = \sum_1^N W_1^c(z, z_j^*) + \sum_1^{N_2} W_1^c(z, z_j^{**}); \quad (1)$$

$$W_2^c(z) = \sum_1^{N_1} W_2^c(z, z_j^*) + \sum_1^{N_2} W_2^c(z, z_j^{**}); \quad (2)$$

Здесь $z = x + iy$ - комплексная координата области течения, $W^c = \varphi + i\psi$ - комплексный потенциал, $W_1^c(z, z_j^*)$ и $W_2^c(z, z_j^*)$ - комплексные потенциалы источника в D_1 , $W_1^c(z, z_j^{**})$ и $W_2^c(z, z_j^{**})$ - комплексные потенциалы источника в D_2 , N_1 и N_2 - соответственно число источников в областях D_1 и D_2 , которые отличаются значениями коэффициентов фильтрации K_1 и K_2 . Поэтому рассмотрим сначала более подробно построение комплексных потенциалов одного источника отдельно для случая расположения его в области D_1 и отдельно в области D_2 .

2. Пусть источник мощности m (положительной или отрицательной) находится в некоторой точке z^* , лежащей в D_1 . Комплексные потенциалы его $W_1^e(z, z^*)$ и $W_2^e(z, z^*)$ будем определять по формулам (I.5-6) работы [4], через потенциалы $W_0^e(z, z^*)$ и $W^e(z, z^*)$, рассматривая при определении W^e L как каверну. Комплексный потенциал W_0^e будем определять по известной формуле

$$W_0^e(z, z^*) = \frac{m}{2} \ln(z - z^*) \quad (3)$$

он будет иметь один и тот же вид независимо от того, находится ли источник в D_1 , или D_2 . Комплексный потенциал $W^e(z, z^*)$ в общем случае удобно определить параметрически, взяв в качестве области параметрического переменного внешность единичного круга, на которую отображается контур L . Тогда будем иметь:

$$W^e(z, z^*) = \frac{m}{2\pi} \ln \frac{u[f(z^*)]}{u - \frac{1}{f(z^*)}}; \quad (4)$$

$$u = f(z) \quad (5)$$

Для определения входящего в формулы (I.5-6) [4] коэффициента необходимо найти расходы Q_0 и Q^{*} через контур L . Для полного контура L они равны нулю, поэтому определяем их для части контура. Удобно в качестве этой части контура взять тот его отрезок, который заключен внутри "угла видимости" $\mathcal{C}_0$ контура из источника (это понятие в фильтрации введено С.Д.Осятинским [5]). Тогда

$$Q_0 = \frac{m}{2\pi} \mathcal{C}_0 \quad (6)$$

$$Q^{*} = \psi^{*}(c) - \psi^{*}(d) \quad (7)$$

где c и d — координаты точек в области u , соответствующие точкам касания контура с лучами, исходящими из источника под углом видимости. Следовательно, согласно (3.6) [4] имеем:

$$\vartheta = \left[\frac{2\mathcal{F}}{1-d} \cdot \frac{\psi^{*\prime}(c) - \psi^{*\prime}(d)}{m \mathcal{O}_0} - 1 \right]^{-1} \quad (8)$$

Координаты точек касания c и d можно определить, исходя из уравнения

$$y_j - f_2(\nu) = \left(\frac{df_2}{d\nu} / \frac{df_1}{d\nu} \right) [x_j - f_1(\nu)] \quad (8a)$$

где $x = f_1(\nu)$, $y = f_2(\nu)$ — параметрические уравнения контура k ; корни этого уравнения определяют координаты точек касания.

3. Рассмотрим далее определение комплексных потенциалов $W_1^e(z, z^{**})$ и $W_2^e(z, z^{**})$ для источника, расположенного в точке z^{**} области $\mathcal{D}_2$. Изменяя индексы в (I.5-6) [4] и учитывая, что здесь надо вместо $\mathcal{L}$ взять $1/\mathcal{L}$, имеем:

$$W_1^e(z, z^{**}) = \frac{1+\vartheta}{\mathcal{L}} W_0^{**}(z, z^{**}); \quad (9)$$

$$W_2^e(z, z^{**}) = (1+\vartheta^{**}) W_0^e(z) - \vartheta^{**} W_0^{**}(z, z^{**}) \quad (10)$$

Здесь $W_0^e(z)$ определяется по формуле (3). W_0^{**} можно в общем случае определить параметрически

$$W_0^{**}(z, z^{**}) = \frac{m}{2\mathcal{F}} \ln \left\{ [\xi - g(z^{**})] \left[\xi - \frac{1}{g(z^{**})} \right]^{-1} \right. \quad (11)$$

$$\left. \xi = g(z) \right. \quad (12)$$

$g(z)$ отображает внутренность D_2 контура h на внутренность единичного круга в области переменного ζ .

Для Q_0 и Q'' , через которые должен определяться по (3.6) [4] коэффициент β^{**} , имеем:

$$Q_0 = Q'' = m$$

и, следовательно,

$$\beta^{**} = \alpha - 1 \quad (13)$$

при этом в (3.6) необходимо вместо α взять $1/\alpha$.

4. В частном случае, когда каверна представляет собой эллипс с полуосями a и b , в предыдущих формулах имеем:

$$u = \ell(z) = \frac{z + \sqrt{z^2 - c^2}}{a + b}; \quad (c) = \sqrt{a^2 - b^2} \quad (5a)$$

$$z = \frac{1}{2} \left[(a+b)u + \frac{a-b}{u} \right];$$

$$\xi = g(z) = \left[1 - \operatorname{dn} \left(\frac{2K}{\pi} \operatorname{arcsin} \frac{z}{c} \right) \right] \left[\lambda^{-1} \operatorname{sn}^{-1} \left(\frac{2K}{\pi} \operatorname{arcsin} \frac{z}{c} \right) \right] \quad (12a)$$

$$q(\lambda) = \exp \left(-\frac{\pi K'}{K} \right) = \left(\frac{a-b}{a+b} \right)^2; \quad (12b)$$

где K - полный эллиптический интеграл первого рода с модулем λ .

Если использовать параметрические уравнения эллипса $x = a \cos v$ и $y = b \sin v$, то формула для определения точек касания (8a) примет следующий вид:

$$v = \operatorname{arctg} \left(\frac{bx^*}{ay^*} \right) - \operatorname{arcsin} \left(\frac{ab}{\sqrt{a^2 y^{*2} + b^2 x^{*2}}} \right) \quad (8a')$$

это выражение дает два значения параметра v , определяющие две точки касания.

Л и т е р а т у р а

1. В.П.ПИЛАТОВСКИЙ. Основы гидромеханики тонкого пласта. "Недра", М., 1966.

2. Г.Г.ТУМАШЕВ, В.А.СТРЕЖНЕВ. К вопросу определения поля давлений в кусочно-однородных по проницаемости пластах. Труды КГУ, т. II7, кн.9, Казань, 1957.

3. Г.В.ГОЛУБЕВ. Определение поля давления в кусочно-однородном пласте. Труды КГУ, т. II7, кн.9, Казань, 1957.

4. М.И.ХМЕЛЬНИК. О возможности обобщения теоремы об окружности на произвольный контур (настоящий сборник).

5. С.Д. ОСЯТИНСКИЙ. О влиянии непроницаемых включений в однородном плоском пласте на дебит скважины при напорной фильтрации. Ученые записки МОПИ, т. I42, тр.каф.теор.физ., вып.5, М., 1964.